

Cátedra Itinerante Inclusão produtiva no Brasil rural e interiorano

Projeto: Inclusão produtiva em um contexto de múltiplas transições – tecnologias digitais, acesso a mercados e promoção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis

PRODUTO 1

Inclusão produtiva por meio de mercados alimentares digitais: desafios para a construção de estratégias cooperativas solidárias

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2021

Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano CEBRAP Sustentabilidade

Projeto: Inclusão produtiva em um contexto de múltiplas transições – tecnologias digitais, acesso a mercados e promoção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis

Coordenação:

GEPAD - Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Parceiros estratégicos:

ADMAU - Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai
COOMAFITT - Cooperativa de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas
GIRASOL – Cooperativa de Comércio Justo e Consumo Consciente

Outros Parceiros:

IFFar – Instituto Federal Farroupilha
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
UNISC- Universidade de Santa Cruz do Sul
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Equipe

Docentes

Prof. Dr. Paulo Niederle – PPGS-PGDR/UFRGS
Prof. Dr. Sergio Schneider – PPGS-PGDR/UFRGS
Profa. Dra. Catia Grisa – PGDR/UFRGS
Prof. Dr. Maycon Schubert – PPGS/UFRGS
Profa. Dra. Jaqueline Haas – PGDREDES/UFRGS
Prof. Dr. Jairo Bolter – Cooperativismo/UFRGS
Prof. Dr. Evandro Pedro Schneider – PGDPP/UFFS
Prof. Dr. Marcelo Antonio Conterato – PGDR/UFRGS
Prof. Dr. Marcio Gazolla – PPGDR/UTFPR
Profa. Dra. Daniela Oliveira – PGDREDES/UFRGS
Profa. Dra. Potira Preiss – PPGDR/UNISC
Profa. Dra. Cidonea Machado – PPGDR/UNISC
Prof. Dr. Joel da Silva – UFSM/FW
Prof. Dr. Arlindo Jesus Prestes de Lima – UFSM/FW
Prof. Dra. Claudia Wesendonck – UERGS/FW

Prof. Dr. Abel Cassol – FAEM/UFPEL
Prof. MSc. José Eduardo Gubert – IFFar/FW
Prof. MSc. Jeferson Tonin– PGDR/UFRGS; UFAM
Profa. MSc. Zenicleia Degerone – UERGS
Dra. Natalia Brasil – GEPAD/UFRGS

Bolsistas

Eliezer Pedroso
Juliane Salapata
Saritha Denardi

Representantes das Organizações

Tanara Lucas – Cooperativa GiraSol
Eliseu Liberalesso – ADMAU
Bruno Engel Justin – Coomafitt

Inclusão produtiva por meio de mercados alimentares digitais: desafios para a construção de estratégias cooperativas solidárias

1. Introdução

Este texto sintetiza reflexões iniciais da equipe de pesquisadores do projeto *"Inclusão Produtiva em um Contexto de Múltiplas Transições – tecnologias digitais, acesso a mercados e promoção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis"*, desenvolvido no âmbito da Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva no Brasil rural e interiorano do CEBRAP Sustentabilidade. A partir do diálogo com a literatura recente e de resultados preliminares de pesquisa exploratória conduzida em janeiro e fevereiro de 2021, o documento sumariza os principais desafios à consolidação das plataformas digitais de comercialização que vêm sendo criadas por organizações da agricultura familiar e economia solidária. Dentre esses desafios, privilegiam-se aqueles que se relacionam de maneira mais direta com a promoção da "inclusão produtiva". Cabe lembrar que a questão de pesquisa que orienta o projeto se propõe a entender como as tecnologias digitais podem viabilizar a inclusão de segmentos sociais de agricultores e consumidores que foram historicamente marginalizados e relegados tanto pelas políticas públicas como pelas estratégias empresariais de desenvolvimento.

Nas duas últimas décadas, a discussão brasileira sobre inclusão produtiva no meio rural se centrou basicamente nas políticas públicas, incorporando de maneira apenas periférica uma preocupação com a construção de mercados alimentares enquanto alternativas para a promoção de desenvolvimento rural incluyente (Souza, 2019; Cazella et al., 2016; Miranda e Tiburcio, 2013; Mattei 2011; Mello, 2015; Torrens e Mattei, 2017, Dedecca et al., 2012). Isso se deve à visão prevalecente sobre os mercados como mecanismos de exclusão, de modo que o papel dessas políticas seria justamente reduzir a desigualdade produzida pelo Mercado – ou, para utilizar a linguagem recorrente nas agências internacionais, corrigir suas "falhas" (Banco Mundial, 2016; FAO, 2020). Essa visão limitada e restrita dos mercados só começou a ser relativizada quando novos circuitos de produção e consumo se revelaram promissores para a garantia da segurança e soberania alimentar de agricultores e consumidores em situação de vulnerabilidade social (Niederle, 2017; Gazolla e Schneider, 2017; Marques, Conterato e Schneider, 2016; Escobal et al., 2015).

Do modo como tem sido aplicada para o planejamento da ação pública, a discussão sobre inclusão produtiva possui um caráter prescritivo e normativo, com pouco alcance teórico. No universo dos *policy makers*, empreendedores e agentes de mediação, o termo parece pressupor que se trata de um processo para promover o efeito inverso da exclusão social quando, na verdade, não poderia se limitar a isso. Assim, a inclusão produtiva opera como a antítese da exclusão. Mas qual exclusão? Nas ciências sociais, a análise desse processo geralmente remete à discussão sobre a natureza da divisão social do trabalho. Tanto a perspectiva marxiana do conflito social como a teoria positivista da coesão social concordam que o capitalismo engendra uma sociedade de classes na qual determinados grupos, estratos e segmentos sociais permanecem

marginalizados e, não raro, invisíveis. Para ambos os paradigmas, os excluídos da divisão social do trabalho poderiam ser incluídos mediante o crescimento da economia e da própria ampliação e complexificação da estrutura social, assim como mediante políticas e ações compensatórias ou de redistribuição da riqueza capitaneadas pelo Estado.

Nessa perspectiva, a inclusão produtiva poderia ser capitaneada pelo Estado nos contextos em que o mercado – ou a divisão social do trabalho – não seria capaz de promovê-la. De fato, isso ocorreu em alguns contextos sociais. Na Europa e nos EUA do pós-II Guerra Mundial, as políticas sociais de redistribuição com foco na inclusão produtiva foram tomadas como um dos principais instrumentos para gerar "demanda efetiva" (à la Keynes) e integrar o setor marginalizado ou excluído ao mercado de consumo. O seguro desemprego temporário e os tickets para compra de alimentos são os exemplos mais eloquentes destas políticas. No entanto, este processo não ocorreu da mesma maneira e intensidade na assim chamada "periferia do capitalismo", como no Brasil e na América Latina em geral, onde o tamanho do setor excluído ou precariamente incluído na divisão social do trabalho é tão grande que o mesmo receituário se mostrou ineficiente para contornar o problema.

Além disso, ao longo das últimas décadas o problema se tornou mais complexo e difícil de ser enfrentado. Em primeiro lugar, porque o mundo do trabalho passou por profundas transformações, de tal modo que ter um emprego, ou mesmo uma ocupação, já não pode ser considerado sinônimo de inclusão, pelo menos não nos termos definidos pelas políticas do antigo Estado de bem estar social. A flexibilização, a terceirização, a precarização e, mais recentemente, a plataformização do trabalho alteraram completamente as fronteiras entre os incluídos e os excluídos do sistema (Schmitt, 2017; Grohmann, 2020). Como diversos estudos têm demonstrado, dentre os segmentos mais vulneráveis nas sociedades contemporâneas estão os trabalhadores dos serviços de entrega administrados por plataformas digitais (Antunes, 2018, Srnicek, 2017). Paradoxalmente, muitos desses vulneráveis não apenas se sentem incluídos como conferem significado positivo à sua posição no mundo do trabalho, chegando inclusive a se definir como agentes empreendedores (Trindade e Souza, 2020), algo reforçado pela perspectiva liberal e pela mídia de massa. Essa constatação traz à tona uma discussão sobre os novos significados que a inclusão "produtiva" deve assumir em sociedades em que o conhecimento e o controle da informação se tornam mais importantes do que a mão-de-obra barata e os bens tangíveis.

Mas há um segundo aspecto-chave para repensar a inclusão "produtiva" nas sociedades contemporâneas, que é a multidimensionalidade da exclusão, da marginalização e da pobreza. O problema não se resume "apenas" a conseguir um trabalho ou ocupação decentes e fazer parte de uma rede de seguridade social para "ser/estar incluído". Hodiernamente, a exclusão também se produz e se reproduz por meio de processos de estigmatização social, pela violência simbólica que opera a opressão de gêneros, raças, etnias, gerações, religiões etc. É verdade que as políticas de inclusão produtiva incorporaram essa preocupação e nunca foram exclusivamente "produtivas". Os exemplos a ser citados abrangem dispositivos de promoção do reconhecimento das mulheres, jovens, comunidades tradicionais e indígenas, povos vinculados a religiões de matriz africana, etc.

Com efeito, tomar como premissa que os mercados podem se constituir em mecanismos de inclusão também implica em compreender se e como eles contribuem para essas lutas por reconhecimento social. Em larga medida, é disso que se pretende tratar neste projeto, que tomará como referência situações concretas em que pequenas cooperativas formadas por agricultores/as familiares e consumidores/as urbanos/as estão construindo novas formas de interação para comercialização de produtos alimentares mediante o uso da internet e das ferramentas digitais. O foco do nosso trabalho será analisar as potencialidades e os desafios da inclusão produtiva por meio de “mercados alimentares digitais”. A hipótese a ser testada sugere que esses novos mercados, que estão sendo forjados no contexto da digitalização e do uso das novas tecnologias informacionais, ampliam as formas pelas quais se dá a inclusão produtiva.

Vale lembrar que nos debates recentes sobre políticas de inclusão produtiva no Brasil, os mercados – basicamente, os programas de compras públicas – foram posicionados no final da “rota de inclusão produtiva rural” (Campello et al., 2014). Se, por um lado, isso pode sugerir que a inserção mercantil seria o “objetivo” a ser alcançado; por outro, a ideia de progressividade no acesso aos instrumentos de políticas deixa subentendido que o acesso aos mercados depende dos agricultores disporem previamente de um conjunto de infraestruturas (terra, água, energia elétrica) e apoios produtivos (sementes, crédito, extensão rural, etc.). A consequência disso foi a produção de uma concepção linear que, por mais lógica que seja na teoria, não corresponde às experiências práticas, haja vista que a construção de novos mercados tem se mostrado, recorrentemente, o estopim para o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas que facilitam o acesso a outros recursos, tais como informação, crédito, assistência técnica, insumos etc. Ou seja, essas experiências sugerem que as “etapas” da rota de inclusão produtiva são mais concomitantes do que subsequentes.

Pelos menos duas questões sobressaem nos debates sobre a estratégia estatal para enfrentar o problema da inclusão em toda sua complexidade. A primeira delas, já destacada por Favareto (2019), diz respeito à (in)capacidade do Estado para atacar simultaneamente os diferentes fatores determinantes da exclusão e da pobreza. Esse tipo de “*big push*” – para retomar um termo empregado por Albert Hirschman nas suas análises sobre industrialização latinoamericana – demandaria um montante de recursos que os governos não possuem e/ou não querem destinar a essas políticas. Portanto, a ideia de compor uma rota de inclusão produtiva com etapas sucessivas é condizente não apenas com a correta premissa de que “agricultores diferentes necessitam de políticas diferentes”, como também tem mais chance de conseguir o apoio daqueles que controlam o orçamento. O problema é que essa diferenciação pode ser inadequadamente manejada como justificativa para criar processos de inclusão com diferentes velocidades e formas: agricultores “mais aptos” acessariam as políticas (produtivas) de crédito e comercialização e avançariam rapidamente para cruzar a linha da pobreza (de renda), ao passo que “os retardatários” alcançariam apenas as políticas de reconhecimento social (Alves e Rocha, 2010).

A segunda questão diz respeito à própria conformação da rota de inclusão. Argumentando em favor da diversificação dessas rotas, Favareto (2019) sugere que “O conceito de rota de inclusão produtiva é positivo. Mas imaginar que a sequência de políticas e programas a serem acessados pode ser única não dialoga com a diversidade

de situações do público alvo.” Nessa mesma perspectiva podemos pensar que, em algumas situações, a construção de novos mercados pode ser um dos mecanismos iniciais para a construção de oportunidades e a geração de capacidades que podem conformar rotas de inclusão diferenciadas. A questão que interessa a esse projeto é se isso efetivamente ocorre no caso dos novos mercados que têm se estruturado por intermédio de plataformas digitais de comercialização.

A relevância dessa discussão pode ser associada a diversas evidências. A principal delas é o fato de que o tema da digitalização já conquistou a atenção dos principais atores que projetam políticas para o sistema agroalimentar. Em 2019, seguindo uma recomendação do *Global Forum for Food and Agriculture*, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) começou a estruturar a *International Platform for Digital Food and Agriculture*. Em 2020, a pandemia da Covid-19 trouxe a discussão para o centro da agenda de praticamente todos os governos e organizações internacionais. Na América Latina, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) organizou o Seminário *“Oportunidades para la agricultura digital en América Latina y el Caribe: respuesta rápida al covid-19”* e, na ocasião, Manuel Otero, Diretor Geral da organização, foi taxativo em afirmar que: *“Estamos en las vísperas de una revolución agrícola digital, en la que el uso inteligente e intensivo de las tecnologías de la información y comunicación debe promover el desarrollo de la productividad, con inclusión social y cuidado del medio ambiente, en beneficio de los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes”*.

No entanto, a verdade é que, até o presente momento, pouco se conhece sobre os potenciais efeitos dessa revolução digital. A maioria das análises já publicadas sobre a expansão do “capitalismo de plataforma” sublinha os perversos da digitalização dos mercados no que tange, por exemplo, à oligopolização e precarização das relações de trabalho (Srnicek, 2017; Parker, Van Alstyne e Choudary, 2016; Montalban, Frigan e Jullien, 2019; Antunes, 2018). Alguns estudos vão além e argumentam que os altos custos de entrada (para o desenvolvimento de uma plataforma), os baixos custos adicionais para *scaling up* (acrescentar novos usuários) e, sobretudo, o “efeito de rede” dessas iniciativas (crescimento exponencial que implica numa lógica de concorrência em que “o vencedor leva tudo”) estão na origem de um dos modelos de mercado mais desiguais e concentradores que já existiu na história (Langley e Leyshon, 2017; Vallas, 2019; Scholz, 2016). No entanto, essa literatura, cujas análises privilegiam *marketplaces* globais como iFood, Amazon e Alibaba, parece insuficiente para interpretar mercados digitais que operam sob os preceitos da economia cooperativa e solidária.

Este documento está estruturado em seis seções além desta introdução. Na próxima seção discutimos brevemente como a criação de mercados alternativos pode ser um marco na construção de rotas de inclusão. Em seguida, apresentamos uma breve revisão sobre o que a literatura recente aponta em termos de oportunidades, limites e desafios dos processos de digitalização na agricultura e no meio rural. A seção subsequente sumariza as características dos diferentes modelos de plataformas digitais de comercialização. A penúltima seção apresenta um esboço das principais variáveis que serão observadas durante o desenvolvimento da pesquisa das plataformas de comercialização criadas pelas três organizações parceiras do projeto, a saber: a Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (ADMAU), a Cooperativa de Agricultores

Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas (COOMAFITT) e a Cooperativa de Comércio Justo e Consumo Consciente (Cooperativa GiraSol). Finalmente, as considerações finais apontam os próximos passos da pesquisa.

2. Inclusão produtiva: das políticas aos mercados via estratégias cooperativas

Como afirmado acima, até agora o debate sobre inclusão produtiva esteve associado fundamentalmente ao campo das políticas públicas, onde o termo se tornou uma espécie de *passé-partout* para abrir as portas do desenvolvimento aos pobres. De fato, como estudos demonstram, as políticas ditas “de inclusão produtiva”, em particular aquelas desenhadas a partir da Estratégia Fome Zero e, em seguida, do Programa Brasil Sem Miséria, trouxeram resultados positivos em diversas frentes, com destaque para a redução das privações individuais com relação a direitos básicos e o aumento da autonomia das famílias por meio da garantia de renda básica e alimentação (Campello e Neri, 2013; Peña et al., 2015). Além disso, também já foi demonstrado que o esforço de inserção dos pobres rurais na moderna divisão social do trabalho esteve acompanhado por objetivos mais amplos de reconhecimento social dos mais excluídos dentre os excluídos (Marins, 2014; Rego, 2013; Kuhn et al., 2019; Siliprandi e Cintrão, 2015). Do mesmo modo que essas políticas nunca foram exclusivamente “produtivas”, o debate nunca foi apenas sobre “redistribuição” (Fraser e Honneth, 2003), mas também sobre o reconhecimento dos segmentos mais marginalizados e estigmatizados, como as mulheres jovens rurais, as comunidades quilombolas, os povos indígenas, os agricultores ecologistas, etc.

No entanto, antes mesmo dos indicadores mais recentes apontarem para uma mudança de sentido na curva da pobreza em virtude da atual crise econômica, inúmeras análises já indicavam a dificuldade das políticas de inclusão produtiva alcançarem o “núcleo duro” da pobreza, abarcando indivíduos e grupos sociais cuja condição de vulnerabilidade é tão marcante que as ações de “busca ativa” muitas vezes não conseguiram nem localizá-los, quanto mais incluí-los (Favaretto, 2019). A maior parte desses indivíduos se encontra no rural “remoto” ou “profundo” (Wanderley, 2000; Veiga, 2004) onde o acesso às políticas é mais difícil e as próprias dinâmicas socioeconômicas geram uma situação de pobreza crônica e inercial particularmente difícil de ser rompida (Parsons, 2015; Neves et al. 2017; Silva et al. 2017). Como se sabe desde, pelo menos, os estudos pioneiros de Josué de Castro e Celso Furtado, mais do que efeitos naturais associados a fenômenos como a seca, essas condições decorrem primeiramente do poder exercido por elites locais que controlam o acesso aos recursos, ao Estado e aos mercados. Com efeito, essas assimetrias de poder tornam a construção de estratégias cooperativas um fator quase indispensável para a inclusão produtiva. Em outras palavras, se a cooperação tende a favorecer a inclusão produtiva em qualquer contexto, nesses territórios marcados por profundas assimetrias ela se torna um elemento crítico.

Isso explica porque a literatura é praticamente unânime em situar os programas de compras públicas de alimentos dentre as políticas de inclusão com resultados mais positivos. Além do estímulo à diversificação e agroindustrialização, da garantia de compra e preço, da preferência concedida a produtos locais e regionais, um dos

principais diferenciais do PAA e do PNAE foi o fortalecimento do associativismo, elemento que se mostrou o desencadeador de importantes alterações nas dinâmicas territoriais (Perez-Cassaniro et al., 2018). Além disso, o que é mais importante para nossa discussão é o fato de que esses programas reposicionaram os mercados como ferramentas de inclusão produtiva. A difusão dos estudos e das avaliações sobre os “mercados institucionais” contribuiu para impulsionar a agenda de pesquisas sobre construção de mercados alimentares e, principalmente, alavancou o debate político sobre seu potencial inclusivo. Ao invés de uma estrutura orientada “de modo especificamente objetivo pelo interesse nos bens de troca e por nada mais” (Weber, 2009, p. 420), os mercados passaram a ser concebidos como arenas de luta por redistribuição e reconhecimento (Niederle, 2016).

Um dos resultados desse processo foi o crescente reconhecimento estatal da importância de inúmeros circuitos alternativos de produção e consumo, principalmente de cadeias curtas que aproximam produtores e consumidores (Gazolla e Schneider, 2017). Políticas públicas passaram a ser desenhadas para contribuir com a criação ou consolidação dessas cadeias: infraestruturas para associações e cooperativas; assistência técnica aos processos de gestão; fortalecimento dos sistemas participativos de garantia da qualidade; readequação das regras sanitárias, trabalhistas e previdenciárias; crédito individual para investimento, apoio à agroindustrialização da produção, dentre outras.

Do ponto de vista dos efeitos produzidos pela expansão desses mercados em termos de inclusão produtiva, três conjuntos de “oportunidades” (Sen, 2000) – ou seja, “de alternativas ou opções ao alcance da escolha do indivíduo” (Pinheiro, 2012) – são referidos na literatura:

(i) Oportunidades econômico-produtivas: esses mercados não apenas responderam à, mas estimularam o aumento da demanda por alimentos da agricultura familiar, locais e regionais; orientaram o plantio e a elaboração de novos alimentos (diversificação produtiva); criaram espaço para a comercialização de alimentos oriundos de comunidades tradicionais e sistemas agroecológicos de produção; ampliaram a margem de valor para os agricultores por meio do diferencial de preços e, sobretudo, pela eliminação dos intermediários; contribuíram para reduzir custos logísticos e de transação, sobretudo, quando o fornecimento se organizava de maneira cooperada; estimularam o acesso a outros mercados; facilitaram o acesso a informações e uma melhor compreensão por parte dos agricultores com relação às novas demandas dos consumidores urbanos (Borsato et al., 2019; Gazolla e Schneider, 2017; Grisa et al., 2011).

(ii) Oportunidades de trabalho decente: a inserção socioeconômica via mercados de trabalho na e fora da agricultura é um dos principais eixos das políticas de inclusão. Por um lado, o desenvolvimento de novos mercados aumentou a demanda por trabalho agrícola nas unidades de produção, seja na agricultura ou em novos postos relacionados ao processamento e serviços (com efeito indireto sobre o turismo rural e a venda direta na propriedade, por exemplo). Por outro, gerou uma nova cadeia de serviços direta ou indiretamente associados à logística, distribuição, gestão, certificação, marketing e comercialização. O que é mais interessante, todavia, é que esses trabalhos dentro e fora da porteira demonstram potencial para alterar os padrões

de divisão sexual e geracional do trabalho, haja vista que criam oportunidades de reinserção produtiva para mulheres, jovens e idosos, com efeitos que repercutem sobre a sucessão rural e envolvem inclusive fenômenos migratórios (de retorno) em direção ao meio rural (FIDA, 2020; Siliprandi e Cintrão, 2015).

(iii) Oportunidades básicas: nessa categoria pode-se classificar um amplo conjunto de bens, serviços e direitos fundamentais cujo acesso é facilitado em virtude da estruturação desses novos mercados. A evidência mais elementar nesse sentido é a garantia da segurança alimentar e nutricional não apenas dos consumidores, mas dos próprios agricultores que também consomem a variada gama de alimentos que esses mercados demandam (que muitas vezes não são produzidos quando o único destino é o autoconsumo). O acesso a informações e conhecimentos também é efeito indireto da estruturação desses mercados. Isso envolve tanto as informações sobre os preços dos produtos (reduzindo a assimetria em favor dos intermediários), mas também sobre as dinâmicas de consumo, saúde, legislação e o próprio acesso a políticas públicas. Por último, esses mercados vêm sendo particularmente defendidos em virtude do estímulo à ação coletiva e cooperação. A formação de redes de sociabilidade é um dos efeitos mais relevantes quando se pensa o processo de inclusão associado às lógicas de reconhecimento e integração social, o que, por sua vez, também repercute no campo econômico (na obtenção de um emprego, na abertura de um canal de venda, no acesso a certificação, etc.).

Sem intenção de sermos exaustivos nesta discussão sobre as múltiplas oportunidades que a construção de novos mercados pode produzir, interessa aqui consolidar dois entendimentos que, doravante, são assumidos como pressupostos. O primeiro diz respeito ao fato de que os mercados não contêm uma lógica intrínseca a partir da qual seja possível definir à priori se eles são mecanismos de exclusão ou inclusão (Abramovay, 2004). Isso depende, por um lado, de análises de experiências territorialmente situadas e, por outro, da qualificação dessa inclusão, haja vista que o acesso ao mercado de trabalho pode não ter efeitos sobre a ampliação de outras oportunidades. Em suma, a diáde exclusão-inclusão não define uma equação de soma zero.

Associado a isso, o segundo pressuposto refere-se, como destacado acima, às múltiplas faces da inclusão “produtiva”, o que é condizente com o entendimento já consolidado nas ciências sociais sobre a multidimensionalidade da pobreza. Em outras palavras, superar as múltiplas privações que caracterizam a pobreza envolve não apenas prover acesso à renda e valor agregado, mas a um amplo e diversificado conjunto de direitos e serviços básicos (Sen, 2000). Embora possa parecer estranho àqueles que compreendem o mercado como o dispositivo impessoal de regulação da oferta e demanda, o que se está justamente afirmando aqui é que os mercados são arenas sociais nas quais as lutas por redistribuição econômica estão intimamente associadas às lutas por reconhecimento social (Niederle, 2016; Rosenfield e Pauli, 2012).

Em virtude da estrutura institucional e do jogo de forças que neles operam, alguns mercados são mais propensos a estimular a abertura de oportunidades e os processos de inclusão. Pelo menos é isso o que sugere toda a literatura sobre “redes alimentares alternativas” (Renting, Marsden e Banks, 2003) e “mercados cívicos” (Cucco e Fonte, 2015; Renting, Schermer e Rossi, 2021). No entanto, é importante ter em mente que, do

mesmo modo que alguns mercados ditos alternativos – quando marcados pelas lógicas que Winter (2003) e Hinrichs (2003) chamam de “localismo defensivo” – podem ser revelar fortemente excludentes (ver Goodman, Dupuis e Goodman, 2012), iniciativas inovadoras de fundos de investimento, tais como o FINAPOP recentemente criado pelo Movimento Sem Terra, podem ser utilizadas para questionar a imagem dos mercados financeiros como a expressão mais contemporânea do “moinho satânico” responsável por uma “avalanche de desarticulação social” (Polanyi, 1980, p. 51).

No âmbito desse projeto, o que nos interessa particularmente é conhecer as oportunidades geradas pelas plataformas digitais de comercialização, tendo em vista que esses mercados podem ter diferentes formatos organizacionais e arranjos institucionais, o que poderá implicar em efeitos igualmente diferenciados. Para subsidiar essa análise, a literatura recente sobre mercados alimentares fornece inúmeras pistas e indicadores. No entanto, ela ainda é pouco desenvolvida quando o assunto são plataformas digitais. Portanto, antes de entrar diretamente na análise dos “mercados alimentares digitais”, cabe uma breve revisão da literatura sobre os processos de digitalização no meio rural e nos sistemas agroalimentares, os quais não se resumem somente ao tema da comercialização.

3. Digitalização e desenvolvimento sustentável incluyente

Nos últimos anos, as discussões sobre a contribuição da digitalização para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável entraram na pauta das principais organizações multilaterais (OECD, 2019; FAO, 2020; CEPAL, 2020; Banco Mundial, 2016). Dentre os vários documentos que sintetizam o modo como esses atores têm analisado o tema, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016, intitulado “Dividendos Digitais”, sugere que a digitalização é uma realidade incontornável e tem trazido inúmeras oportunidades. Contudo, o relatório também afirma que ainda existe um enorme “hiato digital” que faz com que a maior parte da população mundial não colha os benefícios dessas tecnologias (Banco Mundial, 2016). Em outras palavras, a questão não é mais se e quando as tecnologias digitais serão incorporadas em diferentes setores de atividade, mas sobre como fazê-lo de tal modo que a desigualdade no acesso às mesmas não implique em aumento da exclusão social.¹

Em 2016, 60% da população mundial ainda não possuíam efetivo acesso à economia digital: “seis bilhões de pessoas não têm internet de banda larga de alta velocidade, quase quatro bilhões não têm nenhum acesso à internet e quase dois bilhões não têm telefone celular” (Banco Mundial, 2016). Os dados mais atualizados da FAO (2020) apontam que 54% da população mundial já utilizava a internet em 2019. No entanto, apesar do rápido avanço na disseminação dessas tecnologias – com destaque para as políticas de difusão da internet em países como China e Índia –, ainda existe um amplo

¹ Essa preocupação também orientou as recentes reflexões do seminário “*Reducción de la brecha digital en las zonas rurales de América Latina y El Caribe: hacia una revolución agrícola digital*”, organizado pelo IICA em fevereiro de 2021. O objetivo do evento consistiu em analisar como “*fomentar la obtención de los máximos beneficios del progreso tecnológico digital en procura de no dejar a nadie atrás, en especial en las zonas rurales y en el sector agroalimentario.*”

contingente de pessoas que não as acessa ou, principalmente, o faz de maneira bastante precária. As disparidades se revelam tanto entre os países quanto no interior deles. Nos países menos desenvolvidos, apenas 19% da população utilizava a internet em 2019. Nas áreas rurais, a situação é ainda pior, alcançando menos de 10% da população em muitos países (FAO, 2020).² Por sua vez, a desigualdade no acesso entre homens e mulheres também é marcante e mais evidente nas áreas rurais. Tudo isso levou o Diretor Geral da FAO, QU Dongyu, a declarar no *High-Level Dialogue on the establishment of the International Platform for Digital Food and Agriculture*, em dezembro de 2020, que *"the digital divide is nowhere more evident than in agriculture"*.

Em face desse contexto, os *think tanks* globais têm sido unânimes em apontar para a importância das políticas de universalização do acesso à internet. O mais interessante, todavia, é que muitos deles também já têm esboçado outras preocupações, tais como a necessidade de construir "complementos analógicos", ou seja, "regulamentações que permitam às empresas conectar-se e competir; aptidões que a tecnologia aumente em vez de substituir; e instituições que sejam capazes e responsáveis." (Banco Mundial, 2016). Em outras palavras, tão importante quanto garantir a difusão da internet (ampliando oportunidades), é a construção de "capacidades" (Sen, 2000) que permitam aos atores – e, sobretudo, aos mais pobres – manejá-las para a promoção do desenvolvimento.³ Dentre essas capacidades estão competências *cognitivas* (pensamento criativo, memória, velocidade de raciocínio), *comportamentais* (traços de personalidade, abertura a novas experiências, estabilidade emocional, disciplina e capacidade de autoregulação) e *técnicas* (conhecimento de softwares, conhecimento de bancos de dados).

Em virtude do modo como essas capacidades são assimetricamente distribuídas, talvez não seja exagero afirmar que, até agora, a digitalização tem sido mais eficaz em acentuar as desigualdades do que em promover desenvolvimento inclusivo. O próprio Banco Mundial (2016) reconhece que "os impactos das tecnologias digitais em seu conjunto até agora têm sido menores do que o esperado". De acordo com o relatório da organização, embora as empresas estejam mais conectadas, o ritmo de crescimento da produtividade global tem diminuído, e a concentração dos mercados aumentado, assim como a precarização do trabalho. Além disso, as promessas de uma democracia digital global têm sido colocadas em cheque pela expansão de novas formas de populismo autoritário que se utilizam da digitalização para ampliar suas estratégias de controle. Ainda que alguém possa argumentar que isso não ocorre essencialmente "devido à" digitalização, é relevante pensar como esses problemas têm emergido "apesar da" disseminação dessas tecnologias. Ou seja, se esperava ao menos que elas contribuíssem para reduzir este tipo de problema (Banco Mundial, 2016).

² Sobre a situação na América Latina, ver Barrantes, Agüero e Aguilar (2020).

³ Embora um tanto auto-evidente em função dos conceitos e da literatura citada, é importante mencionar que esta noção de desenvolvimento dialoga com a ideia seniana de construção das condições para que os atores sociais tenham maior "autonomia" (ao invés de "liberdade") para construir as trajetórias de vida que consideram significativas (Niederle e Grisa, 2008; Ellis, 2000).

Figura 1 - Por que os dividendos digitais não se espalham rapidamente – e o que pode ser feito.

Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016. (Banco Mundial, 2016)

O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016 apresenta exemplos de como a internet promove inclusão, eficiência e inovação. Aqueles relacionados à inclusão estão associados a três eixos. Primeiro, a redução das assimetrias informacionais que criam barreiras à participação dos pequenos agricultores e empresas nos mercados. Segundo, a geração de novas oportunidades de emprego, às quais se associa o aumento da produtividade do trabalho (eficiência). Terceiro, o incremento da participação social nos processos de gestão pública.

No entanto, também não faltam exemplos de como, sem um arranjo institucional que regule o uso, e políticas que promovam a democratização do acesso e o incremento das capacidades individuais e coletivas, essas tecnologias podem ter efeitos contrários. Ao invés da redução das assimetrias, o controle de dados pode criar um precipício entre o poder dos agricultores e aquele das grandes corporações de *marketplace*; ao invés de oportunidades de trabalho, pode-se ampliar a polarização entre *high-skilled occupations* e *low-skilled jobs*, com uma forte redução na participação proporcional dos *middle-skilled employments* idealizados pelo estado de bem estar social. Junto com isso observa-se não apenas a precarização das condições de trabalho, mas também de todo o aparato de seguridade social que historicamente caracterizou os trabalhos em setores de média intensidade tecnológica (Banco Mundial, 2016). Finalmente, a concentração das tecnologias nas classes mais elevadas de renda pode resultar em distorções impremeditadas no processo de participação social, favorecendo setores das elites – como foi verificado por Spada et al. (2015) no Rio Grande do Sul.

No que tange especificamente ao meio rural e à agricultura, os potenciais e os limites da digitalização são igualmente marcantes. Dentre as múltiplas aplicações discutidas e prescritas por organizações internacionais, pode-se destacar a digitalização dos serviços de extensão rural, considerada como uma alternativa para entregar informações relevantes e instantâneas sobre tecnologias, preços e condições climáticas aos agricultores mais pobres, onde os serviços presenciais de assistência técnica privada não têm interesse em chegar, e os sistemas públicos não conseguem em virtude da escassez de recursos (Torero, 2013). Como sugere o Banco Mundial (2016), *"rather than always visiting a farmer, extension agents use a combination of phone calls,*

text, videos, and internet to reduce transaction costs and increase the frequency of interaction with farmers."

Esse tipo de ação necessita da difusão da internet, mas também do conjunto das competências acima elencadas, muitas das quais dependem de interações não virtuais. Essa é a principal crítica que recai sobre esse tipo de política: a inexistência de uma preocupação com as capacidades dos atores deixa transparecer que muitos governos, ao contrário das próprias recomendações que dizem seguir, estão mais preocupados com a potencial redução de custos por meio da digitalização do que com "*el desarrollo de la productividad, com inclusión social y cuidado del medio ambiente, em beneficio de los pequeños productores, las mujeres y los jóvenes*" (Otero, 2020). Em países onde os custos dos serviços de internet banda larga são elevados, como é o caso do Brasil, se não estiver acompanhada por políticas de infraestrutura e capacitação, a digitalização pode implicar no aumento da desigualdade e exclusão:

Third, technology-enabled interventions are no panacea in themselves, and need to be backed by complementary investments in physical infrastructure, including electricity and literacy. The versatility and near-constant innovation that characterize digital technologies can sometimes be a distraction that can cause interventions to focus more on the technology than on the demands and priorities of the intended beneficiaries and the trade-offs imposed by resource constrained environments. (Banco Mundial, 2016, p. 93).

Este tipo de preocupação orientou uma recente iniciativa do governo colombiano em parceria com a FAO (Proyecto +Algodón) na região de Montes de María, departamento de Sucre. Por meio de um projeto piloto de conexão que utilizará TV White Spaces (um tipo de conexão wireless) se levará sinal de internet para a zona rural, ampliando o acesso de 180 agricultores a plataformas de educação, agricultura e tele-medicina. Segundo noticiado pela própria FAO, "el objetivo es promover la inclusión económica, el desarrollo de los medios de vida y el fortalecimiento de la inversión social mediante la conectividad."⁴

Assim como ocorre na Colômbia, a maioria dos agricultores brasileiros não possui acesso à internet. Segundo o último Censo Agropecuário (IBGE, 2019), em torno de 3,64 milhões (71,8%) de estabelecimentos agropecuários estão desconectados da rede mundial de computadores e sequer possuem outros dispositivos eletrônicos ou ferramentas digitais. Além disso, pesquisas já desenvolvidas evidenciam que não basta possuir acesso à rede mundial, é preciso saber usá-la para gerir processos de digitalização (por exemplo, gerenciar sites e plataformas), bem como possuir aparelhos eletrônicos (*smartphones, notebooks, desktops, etc.*) adequados para conexão, duas coisas que a maioria dos agricultores (especialmente os mais marginalizados) não possuem (Gazolla e Aquino, 2020).

Inúmeros impactos potenciais das ferramentas digitais na agricultura têm sido listados pela literatura, tais como: i) Redução das assimetrias informacionais com efeitos sobre os preços e capacidade de planejamento dos agricultores; ii) Maior segurança para transações entre agentes distantes e desconhecidos; iii) Melhoria da eficiência logística da distribuição de insumos, alimentos e matérias primas; iv) Melhoria dos sistemas de controle e monitoramento da qualidade dos produtos; v) Geração de oportunidades de

⁴ <http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/pt/c/1376192/>

trabalho na agricultura e em outros setores; vi) Melhoria do acesso a serviços financeiros que operam com taxas de juros mais acessíveis; vii) Aceleração do processo de adoção e adaptação das tecnologias; viii) Aumento da eficácia dos processos de desenho, implementação e monitoramento das políticas agrícolas e de desenvolvimento rural (Baumüller, 2015; FAO, 2020; Aker e Fafchamps, 2010; Torero, 2013; Banco Mundial, 2016; OECD, 2019; Ehlers, Huber e Finger, 2021; Nsabimana e Amuakwa-Mensah, 2018; Conceição e Schneider, 2019).

Dois documentos recentemente produzidos pela FAO resumizam questões centrais do debate sobre a aplicação dessas ferramentas. O primeiro deles é o relatório *The State of Agricultural Commodity Markets 2020*, o qual dedica uma seção exclusiva para discutir a digitalização. Um dos pontos que chama a atenção nesse documento – embora não seja espantoso – é o fato de que sua linguagem se aproxima daquela seguida pelo Banco Mundial, ou seja, ao mesmo tempo em que destaca as potencialidades das ferramentas digitais, sublinha a existência de uma “*digital divide*”:

Yet, a marked digital divide exists across countries, reflecting differences in access to information and technology. A digital divide is also present within countries, between rural and urban areas, between genders, and across sectors. And nowhere is the digital divide more evident than in agriculture. Commercial farms and businesses in developed countries and emerging economies already use technology intensively, while smallholder farmers in many developing countries continue to struggle to access information, markets and inputs. (FAO, 2020).

Outra similaridade entre a linguagem dessas duas organizações se expressa na ideia de que a principal contribuição dessas tecnologias é a possibilidade de corrigir as “falhas de mercado”, reduzir os custos de transação e incrementar o ganho econômico para os agricultores. Para sustentar esse argumento, exemplos de países como Peru, Índia e Camboja são apresentados para demonstrar que os mercados digitais podem afetar os preços em favor dos agricultores, reduzindo o poder dos oligopsonistas e intermediários (FAO, 2020). O problema é que o foco nas tecnologias como corretoras de falhas de mercado tende a ocultar aquelas situações em que elas são manejadas como ferramentas de controle bem menos virtuosas. Mesmo naquelas condições em que os preços pagos aos agricultores se elevaram em 13% ou 15%, é preciso questionar que implicações isso teve em termos de alteração das práticas produtivas, imposição de novos padrões, expulsão dos menos eficientes, sem acesso ou incapazes de manejar as tecnologias. Enfim, sem desmerecer a importância da dimensão especificamente monetária do processo, é preciso maior atenção às demais dimensões da organização socioprodutiva e cultural dos agricultores e suas formas de cooperação.

O segundo documento intitula-se “*Digital technologies in agriculture and rural areas*” (Trendov, Varas e Zeng, 2019). Além de demonstrar como a digitalização vem revolucionando a dinâmica dos sistemas alimentares, e ratificar os riscos da cisão digital entre pobres e ricos, o documento aponta de maneira mais explícita algumas condições básicas que devem ser atendidas com vistas a tornar esse processo mais inclusivo, a saber: (a) a disseminação de internet de alta velocidade nas regiões mais pobres e nas áreas rurais; (b) a educação dos agricultores para o desenvolvimento de capacidades digitais; (c) a criação de políticas, programas e regulamentações públicas que incorporem, estimulem, viabilizem e regulem o uso de ferramentas digitais. Segundo os autores, essas “*basic conditions are the foundation in the process of digital transformation of rural areas and the agriculture and food sector. These conditions*

correspond to those minimum conditions for use of technology" (Trendov, Varas e Zeng, 2019, p. 7). Em outras palavras, não se tratam de ações complementares que podem ou não ser adotadas. São condições sem as quais seria inviável superar a *"digital divide"* que, até agora, tem caracterizado os processos de digitalização e, por conseguinte, exigências para que os mercados alimentares digitais possam promover inclusão.

4. Mercados alimentares digitais

Atualmente, é difícil encontrar algum mercado alimentar que dispense completamente o uso de ferramentas digitais, nem que seja dentre as opções de pagamento ou na construção de significados por meio da projeção de imagens e discursos nas redes sociais (Lupton, 2018). No entanto, o que se define como *mercados alimentares digitais* diz respeito especificamente às **plataformas virtuais nas quais são ofertados e/ou demandados alimentos**, mesmo que a finalização da transação (entrega/pagamento) ocorra por meio de outros mecanismos, virtuais ou físicos. Essa é uma definição ampla que tenta abarcar a diversidade de modelos de B2C (*Business to Consumer*), B2B (*Business to Business*) e C2C (*Consumer to Consumer*) expressa no Quadro 1 – onde há uma breve visualização de exemplos que facilitam a compreensão das diferentes lógicas desses mercados.

Quadro 1 – Modelos de mercados alimentares digitais.

Plataforma	Exemplos
Plataformas de marketplace que ofertam e/ou vendem produtos de diferentes produtores	Amazon, Submarino, Americanas, iFood, OLX, Marketplace do Facebook
Sites ou aplicativos de e-commerce onde empresas revendem produtos que elas adquiriram (B2B2C)	Mundo Verde, Mãe Terra, Mais Quitanda
Sites ou aplicativos de centrais ou redes de cooperativas e associações que ofertam e/ou vendem produtos de diferentes produtores	Alimento de Origem, GiraSol, AmazôniaHub, Biobá, Central do Cerrado, Junta Local, Produtos da Terra
Sites de produtores (agricultores, empresas, cooperativas) que vendem o próprio produto (ou de associados) a outros empreendimentos (B2B) ou diretamente ao consumidor (B2C)	Agrego, Ecobio, Organnica, Orgânicos da Fátima
Sites de produtores (agricultores, empresas, cooperativas) que ofertam/divulgam o próprio produto (ou de associados), mas a transação ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Econativa, Ecocitrus, Cooperativa Terra Livre
Plataformas institucionais que ofertam/divulgam produtos, mas a venda ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Feira Virtual da Agricultura Familiar (Fevaf), Vitrine da Agricultura Familiar, Vitrine Virtual RN
Plataformas que organizam a demanda de compradores, mas a venda ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Listas de pedidos de grupos de consumo; Rede de Orgânicos Osório
Redes sociais por meio das quais agricultores, empresas e cooperativas ofertam produtos, mas a venda ocorre em outros espaços virtuais ou físicos	Páginas e perfis do Facebook e Instagram, Contato direto via WhatsApp

Quando se analisa a dinâmica e os potenciais impactos dos mercados alimentares digitais, a primeira questão a ser compreendida é que, por mais recentes e inovadores que sejam, esses novos mercados também já foram dominados por grandes conglomerados transnacionais. A aquisição da Whole Foods pela Amazon, em 2017, demonstra que nem mesmo o mercado de alimentos orgânicos e naturais foge à regra. O que não é tão evidente, contudo, são as disputas entre os atores incumbentes e desafiantes nesse campo social. A principal delas diz respeito ao conflito entre os tradicionais grupos do varejo alimentar, tais como Wall-Mart, Tesco e Carrefour, e os novos entrantes oriundos do mundo do e-commerce: Alibaba, Amazon, E-bay, Submarino, entre outras. Um exemplo recente da movimentação das placas tectônicas deste mercado foi a compra, em 2018, por US\$ 16 bilhões, de 77% das ações do marketplace indiano Flipkart pelo Wal-Mart. Esse foi o maior acordo do gênero da varejista norte-americana, e faz parte da sua estratégia para enfrentar a invasão da Amazon e Alibaba. No Brasil, um exemplo recente desse fenômeno foi o anúncio, em fevereiro de 2021, da possível fusão entre as Lojas Americanas e a B2W, cuja maioria das ações (62,5%) já está sob o controle da varejista brasileira.

Assim como ocorre com os mercados físicos, muitas dúvidas recaem sobre as vantagens e os riscos dos agricultores familiares incluírem seus produtos nas estantes virtuais controladas por essas corporações. O que não faltam são exemplos de fornecedores que faliram em decorrência de relações contratuais que favorecem amplamente os supermercados (Palm, 2021). Mesmo assim, a entrada nesse segmento continua sendo tema recorrente nas reuniões de quase todas as cooperativas da agricultura familiar. Estudos no setor de orgânicos já analisaram as controvérsias que cercam a venda de produtos agroecológicos nas redes do varejo. De modo geral, eles demonstram que, enquanto certos atores compreendem essa prática como uma nova fase da convencionalização da agroecologia, outros vêem nas grandes redes varejistas a única via atualmente disponível para levar alimentos saudáveis aos consumidores mais pobres, haja vista os limites das cadeias curtas para alcançarem, sobretudo, as periferias das grandes cidades (Niederle, 2014; Schultz, 2007).

A discussão não é muito diferente quando se analisa o mundo virtual. A principal vantagem de ingressar em plataformas de *marketplace* como Amazon, OLX, Alibaba ou Submarino é o ganho de escala e a visibilidade do produto. Imagine a situação dos coletores de castanha em uma região remota da Amazônia brasileira. Por um lado, os mercados locais não conseguem dar conta da quantidade ofertada; por outro, os mercados extensos estão nas mãos de intermediários que se apropriam da maior parte do valor agregado. O ingresso de pequenas cooperativas em plataformas de *marketplace* passa a ser, portanto, uma alternativa para aumentar a visibilidade e a escala das vendas (sobretudo em transações B2B), ao mesmo tempo em que reduz o poder de barganha dos antigos intermediários. Mesmo assim, também se produzem efeitos sobre os mercados mais próximos, inclusive os presenciais, haja vista que essas plataformas possuem estratégias agressivas de marketing, conectadas a redes sociais que manejam algoritmos para alcançar públicos específicos. Cada vez mais, antes de se locomover a qualquer loja, os consumidores pesquisam produtos e preços na internet, sendo orientados às plataformas de *marketplace*, onde identificam os vendedores locais com lojas físicas.

A comercialização em *marketplaces* geralmente demanda uma escala que agricultores e pequenas cooperativas não conseguem alcançar. Isso implica em uma enorme diferença na capacidade que a Cooperativa Central dos Assentados da Reforma Agrária do Rio Grande do Sul, maior produtora de arroz orgânico da América Latina, e uma pequena associação de extrativistas de castanha do interior do Acre, possuem para atender a demanda de consumidores individuais, cadeias de restaurantes e supermercados distantes via *marketplace*. Apesar de ofertar um produto (arroz) de baixo valor agregado, a cooperativa consegue vencer os desafios de escala e logística, e operar inclusive com a venda de pequenas quantidades diretamente ao consumidor (B2C). Já no caso da associação de produtores de castanha, a grande distância e a pequena demanda tendem a tornar o custo logístico maior que o preço do produto (apesar do alto valor agregado), o que faz com que a venda direta ao consumidor se torne muito mais complicada.

No que tange à venda B2B, apesar de geralmente envolver a demanda por maiores quantidades, o principal problema para uma pequena empresa ou cooperativa da agricultura familiar operá-la é o sistema de tributação. Vendas B2C são mais simples e o preço que está especificado no produto é efetivamente aquele que será recebido pelo vendedor. De outro modo, vendas B2B têm uma complexa carga tributária que envolve, por exemplo, ICMS, ST (Substituição Tributária) e DIFAL (Diferença de Alíquotas). Além disso, há variações tributárias entre os estados para cada tipo de empresa e cooperativa, bem como para cada classificação fiscal de produto ou alimento. Finalmente, ao passo que nas transações B2C o comprador paga antecipadamente, no B2B o pagamento é por meio de fatura e posteriormente à entrega, o que geralmente é motivo de preocupações para empresas e cooperativas que operam com limitado fluxo de caixa.

Do ponto de vista dos agricultores ou qualquer outro indivíduo, um problema crítico para operar nesses mercados é a necessidade de formalização dos empreendimentos. Nas plataformas B2B e B2C, a venda de um produto geralmente depende da possibilidade de emissão de nota fiscal. Quando isso não é uma requisição do próprio comprador (B2B), é uma exigência para transporte ou remessa (via correios, por exemplo). Isso explica porque algumas plataformas virtuais vêm tentando se estruturar como “intermediários do bem” cuja função seria viabilizar o ingresso de agricultores e pequenas associações nos *marketplaces*. A intercooperação é outra alternativa nesse sentido, mas que pode gerar um sistema B2B2C no qual também há problemas de tributação. Seja como for, esse tipo de dificuldade apenas demonstra que, assim como ocorreu com o processo de formalização das agroindústrias rurais familiares, existe um longo percurso pela frente para a inserção dos agricultores nesses mercados, sendo a tributação uma das questões que podem ser objeto de atenção estatal.

Permanece a dúvida, todavia, sobre os riscos dos pequenos empreendimentos se aventurarem nessa odisséia digital, e sobre os riscos talvez ainda mais expressivos de serem completamente excluídos dela. A título de exemplo, um setor que vem vivenciando os impactos desse fenômeno, agravados pela pandemia, é aquele da restauração. Plataformas de *delivery* como iFood, JustEat, UberEats e Rappi estão redesenhando com uma velocidade impressionante a rota dos alimentos até nossos pratos. Em fevereiro de 2020, a BBC Brasil publicou extensa reportagem discutindo

“Como apps de entrega estão levando pequenos restaurantes à falência”, em virtude da oferta de pratos com preços “excessivamente baratos”, o que somente se justifica pelas isenções tributárias, precarização do trabalho dos entregadores e, sobretudo, pelo incentivo às chamadas “*dark kitchens*”, cozinhas que ninguém vê, geralmente localizadas nas periferias, às vezes atuando até mesmo em sistemas de co-working, que, via de regra, sobre-exploram seus empregados e produzem alimentos de baixa qualidade. Exemplos desse tipo têm acendido o sinal de alerta de algumas organizações da agricultura familiar e, principalmente, de grupos de consumidores, os quais começaram a atuar na estruturação de mercados digitais solidários.

Como demonstrado no Quadro 1, existem inúmeras alternativas de *e-commerce* que operam sem os custos e as exigências das grandes plataformas de *marketplace* – mas também sem os seus consumidores, visibilidade e bases de dados. Esse é um dos maiores desafios dos mercados alimentares digitais alternativos que vêm sendo estruturados em todo Brasil e alhures. Para além da garantia regular de oferta com escala e escopo adequados, e da articulação de sistemas logísticos de baixo custo, o maior desafio para operar por meio de websites ou aplicativos próprios é atrair consumidores que, em geral, já estão habituados com as marcas dos grandes *marketplaces* ou são guiados até eles pelos algoritmos das redes sociais. A vantagem competitiva de operar com *big data* revela-se, em primeiro lugar, no fato de que um consumidor em busca de Castanha do Pará será mais facilmente direcionado pelos mecanismos de busca para o Mercado Livre do que ao site de uma cooperativa local – é rápido fazer o teste e comprovar isso (Chong et al., 2017; Wright et al., 2019).

Existe ainda uma segunda vantagem dos *marketplaces* que manejam *big data*, que é a capacidade de personalização das estantes virtuais e das ofertas (Morabito, 2015; Kumar, 2007). Muitos consumidores que compram via internet o fazem por praticidade e economia de tempo. No entanto, mesmo aqueles que têm tempo para gastar, podem não ter paciência para navegar por intermináveis listas de produtos para montar suas cestas de compras – o que é geralmente o caso nos sites de venda das cooperativas e associações de agricultores. Em virtude disso, muitos são atraídos aos *marketplaces* em virtude da capacidade que eles possuem de individualizar as ofertas. Conhecendo o histórico de compras do consumidor e até mesmo seus diferentes interesses e opiniões políticas e religiosas – decorrência do manejo de dados “obscuramente” comprados das redes sociais – essas plataformas conseguem oferecer exatamente o que o consumidor quer comprar (embora, na maioria das vezes, ele não esteja consciente disso).

Uma questão que preocupa a gestores de todos os tipos de plataformas é justamente a fidelização dos consumidores. Os estudos sobre o tema estão apenas iniciando e, apesar de já apontarem para alguns fatores explicativos da confiança e lealdade dos consumidores, tais como a segurança, a privacidade e o design dos sites (Faraoni et al., 2019), eles abarcam casos e amostras limitados, não permitindo conclusões mais gerais. Seja como for, uma das questões mais interessantes a serem exploradas neste sentido é a relação entre “*e-trust*” (confiança nas interações online) e “presença social”. Como demonstram Gefen e Straub (2004), a confiança é um constructo multidimensional que está associado a diferentes fatores, tais como integridade, benevolência, predictibilidade e habilidade. Segundo os autores, a teoria sugere que esses fatores são

reforçados pela “presença social” dos atores que, por sua vez, geralmente é interpretada como interação interpessoal. Nessa perspectiva, analisar plataformas digitais que estão integradas a lojas físicas será de suma relevância para verificar diferenças entre consumidores que utilizam ambos os espaços ou apenas um deles.

Não obstante, Gefen e Straub (2004) vão além e, rompendo com a ideia de que essa “presença social” não pode ser construída no mundo virtual, eles estudam o papel que, por exemplo, as fotos de pessoas e as mensagens personalizadas possuem na construção de um sentimento de pessoalidade e sociabilidade que são essenciais para gerar confiança. Esse tipo de análise abre uma agenda de investigações sobre quais ferramentas digitais são mais efetivas na criação desse sentimento. Quais resultados efetivamente são produzidos em termos de confiança e lealdade por estratégias tais como apresentar a foto e o endereço dos agricultores junto com os alimentos que são comercializados? Que tipo de informação gera maior confiança perante os consumidores? Fazer menção a um espaço físico de venda, que pode ser visitado presencialmente pelo consumidor, gera um impacto efetivo sobre esse sentimento de confiança? Estas questões serão exploradas nas próximas fases do projeto.

Granted that an e-Commerce Website typically involves no actual interaction with other people, does not mean, however, that social presence cannot be embedded in a Website. If photos of people can convey a sense of personal, sociable and sensitive human contact, so too should multimedia Websites. Indeed, many Websites contain pictures of smiling people (a good example of this is <http://virginmobileusa.com/>) as they would be added in a typical brochure. This antecedent is of particular interest assuming that the perception of social presence can still be created despite the lack of actual human contact. Another way in which this is done in many Websites is through adding a “social touch” to the interaction, such as welcoming the consumer by name as he or she enters the Website and making Website and subsequent e-mail communications personalized. (Gefen e Straub, 2004).

Esse problema de alcançar os consumidores e fidelizá-los seria menos relevante se as iniciativas de comercialização digital fossem focadas nos chamados “consumidores politizados”, que são atores sociais que já possuem o hábito de adquirir alimentos por cadeias curtas, ecológicas, de agricultores familiares, de feiras, de experiências locais e ou de organizações sociais que já estão ofertando e vendendo alimentos para eles por outros canais que não os digitais (Portilho, 2020). Contudo, este tipo ideal de consumidor ainda é pouco numeroso no Brasil e, em muitas regiões remotas e municípios pequenos, ele é praticamente ausente. Em virtude disso, a sugestão de Brunori, Rossi e Guidi (2012) talvez seja a estratégia mais acertada, pois propõe iniciar o “ativismo alimentar” com os consumidores politizados, mas não deixando de procurar, influenciar os demais grupos de consumidores (convencionais, não reflexivos, etc.) para conquistá-los com o tempo.

Seja como for, atualmente, dentre todas as questões que mobilizam os atores envolvidos com a construção de iniciativas de comércio virtual, a principal delas é muito simples: *Qual é o melhor modelo de plataforma?* Sem pretensão de respondê-la, doravante apontamos algumas pistas que contribuem neste sentido.

Em primeiro lugar, é evidente que operar isoladamente numa economia virtual em rede é uma opção muito arriscada. Pode funcionar quando se está em uma grande metrópole, com uma lista de compradores fiéis e não se tem intenção de expandir rapidamente. De outro modo, cooperativas situadas em regiões remotas, em que o

consumidor local sequer está habituado à compra online de alimentos, tendem a enfrentar problemas se não forem capazes de colocar o produto nos grandes centros urbanos. No entanto, como tornar conhecidos o site de uma pequena cooperativa? Se ela é pequena já se pressupõe que não tenha recursos para pagar anúncios nas plataformas de busca, por exemplo. Esse tipo de questão já levou à criação de plataformas colaborativas nas quais se comercializam produtos de vários fornecedores, tais como: Alimento de Origem, AmazôniaHub, Biobá, Central do Cerrado e Junta Local.

Estudos já desenvolvidos nestas plataformas cooperativas demonstram que esse formato de comercialização digital cumpre um papel essencial na redução dos altos custos de construção e manutenção dos sites e aplicativos (Odame e Alemu, 2018). Além disso, como demonstra Belik (2020), as plataformas digitais coletivas implicam em menores custos de transação para as organizações envolvidas e os custos de logística e distribuição são melhor divididos entre os atores sociais se as experiências forem geridas por cooperativas ou ONGs em nível local. A ausência de internet nos espaços rurais, de equipamentos de informática nas unidades de produção dos agricultores, bem como o desconhecimento de uso e manuseio dessas tecnologias (Gazolla e Aquino, 2020), também fazem com que iniciativas colaborativas se tornem essenciais para superar a supramencionada “*digital divide*”.

Muitos desses novos mercados digitais coletivos e colaborativos funcionam com dinâmica similar a de mercados territoriais e de proximidade social. Nesse caso, por mais que estejam em um universo virtual potencialmente infinito, as plataformas digitais compõem um tipo específico de cadeia curta territorialmente enraizada (Belletti e Marescotti 2020). Essas iniciativas não visam, portanto, estender as redes de comercialização para espaços distantes e, em geral, não foram criadas para substituir os mercados físicos. Pelo contrário, muitas dessas iniciativas são projetadas como um elemento de reforço de uma estratégia territorializada de diversificação e articulação de mercados. Em virtude disso, qualquer avaliação sobre o sucesso dessas iniciativas não pode considerá-las de maneira isolada em relação aos demais componentes da teia de interações mercantis criadas pelas cooperativas, empresas e agricultores. Do ponto de vista estritamente econômico, uma margem reduzida de ganho ou mesmo prejuízo na operação da plataforma pode ser o custo para viabilizar uma estratégia mais ampla de logística, marketing e inovação, ou mesmo de resistência num momento de crise em que o acesso a outros mercados foi comprometido, como foi justamente o que ocorreu durante a pandemia da Covid-9 (Bos e Owen, 2016; Reardon e Swinnen, 2020).

Dentre as questões associadas à escolha do melhor modelo de plataforma, outra diz respeito a como fortalecer a marca das cooperativas quando elas comercializam via plataformas coletivas (ou de terceiros, como no caso dos *marketplaces*⁵). Considere os investimentos de um agricultor, cooperativa ou associação para produzir, embalar e vender seu produto em alguma plataforma digital. Agora imagine que, por razões diversas, essa plataforma vá à falência. Por mais que a lista de compradores ainda seja

⁵ Embora não seja uma prática disseminada nesse mercado, essa situação poderá se tornar ainda mais delicada se e quando as corporações de marketplace começarem a investir em marcas próprias – o que já é recorrente no varejo convencional.

acessível (no caso das plataformas cooperativas), o fato é que o consumidor (não politizado) estava acostumado a comprar naquele espaço virtual, dando importância menor à marca ou origem do produto. Assim, o resultado mais provável é que esse consumidor migrará para outro espaço/plataforma e, possivelmente, para outras marcas. Por sua vez, o agricultor, a cooperativa ou a associação terá que fazer um enorme esforço de reposicionamento nos mercados. Com sorte, a participação na plataforma coletiva contribuiu para a difusão da sua marca e, portanto, não terá dificuldades maiores nesse sentido. Mas nem sempre este será o caso.

A rigor, essa discussão não é muito diferente daquela que já ocorre com relação aos mercados físicos. Comercializar via iniciativas coletivas ou de terceiros é uma “faca de dois gumes” com relação às estratégias de valorização da marca/website própria. Por um lado, há a possibilidade de tornar a marca própria mais conhecida, criando dinâmicas sinérgicas entre os investimentos individuais e coletivos. Por outro, há a possibilidade de iniciativa coletiva se sobrepor à individual. Além disso, existem ainda situações em que a assimetria entre os diferentes fornecedores é tão grande que a hegemonia dos produtos de um deles faz com que sua marca prevaleça não apenas sobre as demais marcas individuais, mas até mesmo sobre a própria plataforma coletiva. Nesse caso, o consumidor tende a tratar uma experiência coletiva como se fosse individual.

Esse tipo de desafio já levou a distintos designs de venda. Em algumas plataformas colaborativas os produtos de todos os fornecedores/associados são “misturados”, o que tende a fazer prevalecer a imagem da plataforma – e força o consumidor a navegar em listas intermináveis de produtos que, muitas vezes, não estão sequer disponíveis para entrega na sua região. Em outras plataformas, o consumidor é obrigado a escolher de qual fornecedor quer adquirir o produto, o que fortalece sua marca, mas restringe o leque de opções de compra. Em determinados casos, a situação é ainda mais complicada porque, mesmo utilizando a mesma plataforma, o consumidor é obrigado a executar compras separadas para cada fornecedor (múltiplas cestas e pagamentos). Em suma, montar prateleiras virtuais tem se revelado um problema muito mais complicado do que se poderia imaginar inicialmente.

Finalmente, esses e outros desafios são exponencialmente complexificados quando, para além de pensar a viabilidade econômica dessas plataformas digitais, adiciona-se uma preocupação com a promoção de inclusão produtiva nos termos acima referidos. Em outras palavras, se as dificuldades já são consideráveis para agricultores e cooperativas estruturados, tudo leva a crer que elas serão ainda mais críticas – talvez intransponíveis sem a ação de políticas públicas – para os grupos e segmentos sociais mais marginalizados. Em virtude disso, evitando precipitar qualquer tipo de resultado de uma pesquisa que ainda será conduzida, na próxima seção elencamos um conjunto de variáveis que devem ser consideradas no momento de discutir o potencial e os limites de cada modelo de plataforma digital para criar oportunidades de inclusão.

5. Esboço de um modelo de análise dos mercados alimentares digitais

A partir da literatura sobre mercados e digitalização, identificamos cinco conjuntos de variáveis para analisar como os mercados alimentares digitais diferenciam-se em termos de potencial para inclusão (redistribuição + reconhecimento) de produtores e consumidores (Figura 2). Nesta última seção apresentamos brevemente essas variáveis e exemplos de como elas serão consideradas na pesquisa.

Figura 2 – Variáveis para análise do potencial inclusivo dos mercados alimentares digitais.

Uma das primeiras variáveis críticas para o desenvolvimento de qualquer mercado é a existência de **barreiras à entrada**, as quais geralmente são mais altas quando já existem atores consolidados, haja vista que eles podem deliberadamente criar mecanismos de exclusão de novos entrantes, tais como a redução temporária do preço dos produtos ou serviços ofertados a um nível em que os desafiantes não conseguem chegar, ou a imposição, via lobby junto ao Estado, de regras tributárias e sanitárias. À primeira vista, pode parecer que este é um problema apenas para quem tem intenção de concorrer em mercados distantes, dominados pelos *marketplaces* globais. No entanto, a distância é uma variável muito relativa no mundo virtual e, em maior ou menor grau, a competição com esses atores já está presente em quase todos os lugares. A questão que precisa ser respondida, portanto, é como uma cooperativa pode sustentar uma plataforma própria para vender produtos que os consumidores também podem acessar via iFood ou Amazon.

Apesar do domínio desses impérios de *e-commerce*, a experiência dos mercados físicos sugere que os agricultores e consumidores são atores hábeis que conseguem encontrar espaços de manobra para construir mercados alternativos (Niederle e Wesz Junior, 2018; Gazolla e Schneider, 2017; Schneider, 2016). No entanto, mesmo naquelas situações em que as plataformas tentam reproduzir uma lógica de mercados de

proximidades e territorializados, é importante considerar a existência de outras experiências similares, as quais podem ser concorrentes ou sinérgicas (intercooperação). Diferentemente das feiras livres ou dos mercados de bairro, que se disseminaram nos últimos anos tirando proveito de vantagens locais (estar perto do consumidor), não parece sensato imaginar que um mesmo município ou território consiga abrigar inúmeras iniciativas de venda online de alimentos, haja vista que, conforme mencionado anteriormente, o chamado “efeito de rede” desses mercados induz a lógica do “vencedor leva tudo” (Langley e Leyshon, 2017; Vallas, 2019).

As barreiras à entrada também podem ser de outra natureza que não a presença de competidores estabelecidos. Outros fatores críticos são os altos custos do investimento para a construção da plataforma; a necessidade de conhecimentos especializados para geri-la; e a existência de regras públicas e privadas que forçam a adoção de algum tipo de certificação, a formalização dos fornecedores ou a rastreabilidade dos produtos. Todos esses fatores se tornam ainda mais críticos quando essas plataformas visam a inclusão de agricultores e consumidores com limitações de capital econômico, educacional e político.

Barreiras à entrada

- Presença de concorrentes já estabelecidos
- Custos para implantação da plataforma (investimento inicial)
- Conhecimentos e infraestrutura tecnológica
- Regras que regulam a criação ou o acesso a plataformas – o que é preciso ter/fazer (anuidade, certificação, rastreabilidade etc.)
- Limitações institucionais/normativas definidas pelo poder público
- Custos e estratégias para tornar a plataforma conhecida pelos consumidores

Um segundo conjunto de variáveis diz respeito às questões de **escala, escopo e estabilidade** da oferta e da demanda. As plataformas demandam um número mínimo de fornecedores e consumidores para viabilizarem-se economicamente. Se alcançar esse mínimo já é um problema significativo para muitas delas, evitar a variação ao longo do tempo parece ser ainda mais difícil, inclusive em virtude da sazonalidade da oferta (temporada de produção) e da demanda (períodos de férias escolares, por exemplo). Como se destacou acima, a fidelização dos consumidores é um dos temas mais presentes aos gestores de todo tipo de plataforma, e isso se deve justamente ao fato de que, diferentemente do que ocorre nas feiras livres ou mercados de bairro, o consumidor do mundo virtual parece ser mais infiel – ou, simplesmente, aberto a novas experiências – uma vez que a distância deixa de ser um problema.

Dentre os mecanismos utilizados para atrair e fidelizar os consumidores destaca-se a inclusão de produtos novos e/ou com qualidades superiores/diferenciadas. Este tipo de estratégia pode, por um lado, implicar na exclusão de consumidores com menor poder aquisitivo – às vezes simplesmente em virtude do sentimento de que os produtos em geral se tornaram mais caros, mesmo que nenhuma mudança tenha ocorrido com os produtos que ele consome – e de fornecedores que não conseguem cumprir com os requisitos de qualidade. Por outro lado, pode se tornar a oportunidade para a inclusão/reconhecimento de grupos sociais que ofertam alimentos diferenciados, associados às suas culturas tradicionais e fortemente enraizados nos seus territórios de origem, como

é o caso das comunidades quilombolas e indígenas. Além disso, também pode ser uma via para dialogar com coletivos e movimentos de consumidores, fortalecendo dinâmicas de consumo politizado, como seria o caso com a inclusão de produtos orgânicos e veganos.

Escala, escopo e estabilidade	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de fornecedores e consumidores ▪ Fidelidade dos fornecedores e consumidores (variação no tempo) ▪ Quantidade de produtos ofertados/demandados ▪ Variedade e diferenciação qualitativa dos alimentos ofertados ▪ Concentração das vendas e compras por fornecedor/comprador ▪ Sazonalidade da oferta/demanda ▪ Capacidade de operação com produtos altamente perecíveis
--------------------------------------	---

Embora as análises sobre plataformas digitais de comercialização tendem a focalizar na face virtual das relações econômicas (design do aplicativo; sistema de pagamento; gerenciamento de dados etc.), um dos aspectos mais críticos para a operação desses mercados é estruturação de sistemas de **logística** para a circulação “real” dos alimentos, ainda mais quando se tratam de alimentos altamente perecíveis como frutas, verduras, legumes, queijos e carnes.

As diferenciações na logística iniciam já nas propriedades rurais. Em alguns casos, os próprios agricultores são demandados a selecionar, embalar e rotular os produtos. Em outros, essa responsabilidade é assumida pela cooperativa/empresa que atua como intermediário. Outra diferenciação é entre sistemas em que esses intermediários buscam o produto na casa dos agricultores e, outros, em que estes são obrigados a levá-los até alguma central de distribuição ou embalagem, o que implica em ter meio de transporte disponível ou na criação de sistemas coletivos em que um agricultor transporta o produto dos demais.

Logística	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seleção, embalagem, rotulagem e formação dos pedidos ▪ Sistemas de entrega disponíveis ▪ Tempo e distância de entrega ▪ Infraestrutura de armazenamento e abastecimento ▪ Organização das entregas (própria/terceirizada; individual/coletiva; centralizada/descentralizada) ▪ Flexibilidade para adaptação a variações de oferta/demanda
------------------	--

Diferenças nos sistemas logísticos estão diretamente associados à disponibilidade de transporte e armazenamento, dois pontos críticos para agricultores, associações e cooperativas com menor poder econômico. Esses são fatores que podem implicar, por exemplo, na terceirização e descentralização das entregas, alterando toda a dinâmica do mercado. Este é um tema particularmente interessante porque envolve a discussão, acima referida, sobre as relações de trabalho em plataformas digitais. Em virtude da falta de infraestrutura – ou pela própria vantagem que isso representa em termos de custos –, agricultores e cooperativas podem recorrer aos sistemas de *delivery* por aplicativos, terceirizando a entrega. No entanto, sobretudo para os atores da economia

solidária, isso representa o incentivo a uma forma de precarização que não condiz com seus valores, o que os leva a absorver a entrega mesmo que isso implique em aumento nos custos. A criação de trabalho decente nos processos logísticos passa a ser, portanto, uma questão-chave para a análise da inclusão.

O quarto conjunto de variáveis está associado ao **arranjo organizacional e institucional** conformado para a construção e gestão da plataforma. Trata-se de um amplo e diversificado leque de indicadores que, para os objetivos desse projeto, podem auxiliar na compreensão de como diferentes atores se envolvem desde a concepção da iniciativa até a tomada de decisões nas operações cotidianas. O interesse por este tipo de informação advém da compreensão, endossada pelas análises de inúmeras políticas públicas, de que a participação social é um mecanismo central para a promoção da inclusão (Cavalcanti, Wanderley e Niederle, 2014; Cazella et al., 2016).

De modo geral, duas questões interessam mais diretamente aqui. A primeira delas diz respeito a quais foram os atores individuais e coletivos que participaram da elaboração da plataforma e como esta participação se deu. Nesse sentido, é particularmente importante identificar a contribuição dos atores estatais e de outras organizações territoriais como ONGs e movimentos sociais, haja vista que eles podem ser essenciais para romper com as barreiras à entrada, para solucionar problemas logísticos ou mesmo para ampliar a escala e o escopo da iniciativa, dentre outros efeitos potenciais. A segunda questão diz respeito ao engajamento de grupos e segmentos sociais marginalizados, e aqui não apenas com relação à população em situação de vulnerabilidade social (lógica de redistribuição), mas também dos atores que, em cada território, são mais fortemente estigmatizados e desrespeitados (lógica de reconhecimento), tais como: mulheres, jovens, idosos, comunidades tradicionais e originárias, população LGBTQI+.

Arranjo organizacional e institucional

- Modelo de gestão da plataforma
- Lógica de definição dos preços dos alimentos
- Incorporação de grupos sociais marginalizados
- Dinâmicas de gênero e geração nos processos de trabalho e gestão
- Apoio público obtido em diferentes fases do projeto
- Arranjo organizacional local (apoio de outras organizações)
- Articulação com outros serviços associados
- Viabilização financeira da plataforma no longo prazo

Finalmente, o quinto conjunto de variáveis diz respeito aos modelos de **gestão da informação e segurança** digital. Uma parcela expressiva da vantagem concorrencial das plataformas globais de *marketplace* não está relacionada diretamente à venda de produtos, mas ao controle da informação, o que, por sua vez, lhes permite construir desejos de consumo e, então, vender mais produtos. De outro modo, os mercados alimentares digitais “alternativos”, criados por organizações da economia solidária para resolver os problemas mais imediatos dos agricultores e consumidores com o acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis, parecem ter uma preocupação menos expressiva com a gestão (o controle) da informação, o que, em tese, reduz significativamente o potencial dessas iniciativas. Mas esta é uma hipótese que precisa ser verificada.

Além da própria crítica ao que representa o controle das informações em termos da oligopolização do poder econômico e político nas mãos de conglomerados privados, o problema é que a construção de sofisticados sistemas de controle e processamento de informações pode se tornar mais cara do que a própria plataforma de comercialização. Aqui o “efeito rede” é particularmente evidente, haja vista que, enquanto o investimento inicial é alto, o custo marginal para incluir dados de novos consumidores é muito pequeno. Sendo assim, a pergunta central é: qual é o tamanho (número de consumidores e valor das compras, por exemplo) mínimo a partir do qual vale à pena pensar na construção de sistemas de prospecção e personalização?

Gestão da informação e segurança

- Organização das informações na plataforma / acessibilidade
- Integração dos sistemas de gestão, rastreabilidade, venda etc.
- Capacidade de personalização
- Sistemas de pagamento
- Processamento, controle dos dados e capacidade prospectiva
- Proteção contra ciberataques e fraudes
- Regras de compartilhamento e proteção dos dados de consumidores e produtores

Isso não significa, contudo, que não existem sistemas menos complexos, baratos e inclusive de acesso livre, os quais podem ser adequados para a escala e o modelo de gestão com que muitas plataformas operam. Mesmo assim, a integração entre diferentes sistemas (de venda, de gestão, de rastreabilidade, de pagamento etc.) continua sendo um desafio para atores com menor capacidade não apenas financeira, mas também de conhecimentos para geri-los. Além disso, até o momento a preocupação mais imediata dos atores envolvidos com a construção desses mercados ainda é o design e acessibilidade dos sites e aplicativos. Como se destacou acima, a organização das prateleiras virtuais tem se mostrado um desafio mais complexo do que inicialmente se imaginava.

6. Considerações finais

Os aspectos elencados na seção anterior servirão de guia para os próximos passos da pesquisa, em especial na elaboração dos instrumentos de coleta de dados junto às iniciativas de comercialização via plataformas digitais construídas pela ADMAU - Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai; COOMAFITT - Cooperativa de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas e Cooperativa GIRASOL – Cooperativa de Comércio Justo e Consumo Consciente. Várias informações dizem respeito à dinâmica geral da plataforma digital e, em virtude disso, serão obtidas por meio de observações, análise documental e entrevistas com os gestores dessas organizações. Outras informações demandarão a realização de pesquisa junto aos agricultores e consumidores, o que será feito por meio da aplicação de questionários, entrevistas e grupos focais. Complementarmente, entrevistas serão conduzidas com atores estatais e não estatais para captar aspectos do arranjo organizacional e institucional.

As três experiências que serão analisadas têm em comum o fato de serem plataformas digitais capitaneadas por cooperativas – com apoio de organizações estatais, acadêmicas e movimentos sociais – que operam sob os preceitos da economia solidária. No entanto, elas estão situadas em contextos sociais distintos e, em virtude disso, atuam com agricultores/fornecedores e consumidores/compradores com perfis diferenciados. Além disso, elas construíram modelos de plataformas que se diferenciam tanto nos seus componentes virtuais (desing, formas de pagamento, sistemas de buscas, interações com consumidores, integração com sistemas de gestão) como nas dinâmicas de circulação física dos alimentos, ou seja, na logística. Isso permitirá compreender os potenciais e limites desses diferentes modelos no que tange à inclusão produtiva.

Cabe ratificar que, em consonância com o que foi longamente discutido nesse documento, a perspectiva de “inclusão produtiva” assumida pelo projeto não se resume nem ao estritamente “produtivo”, nem mesmo às dinâmicas redistributivas da riqueza. A análise dos mercados alimentares digitais também deve incorporar um olhar para lógicas de reconhecimento social, sabendo-se que a superação de preconceitos geralmente é uma condição para a criação de oportunidades econômicas e de trabalho decente e para o acesso a direitos fundamentais. Isso parece ser ainda mais relevante quando o foco volta-se para o chamado “núcleo duro” da pobreza, porque é justamente aí onde estão os atores sociais mais invisibilizados, cujos modos de vida, crença, produção e consumo foram historicamente estigmatizados, sobre os quais se evita inclusive falar, apagando assim suas existências da memória social coletiva que se conforma em cada território.

A nosso ver, a partir desse tipo de análise, a **Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano**, iniciativa do **Cebrap Sustentabilidade** dentro da qual esse projeto vem sendo conduzido, pode dar uma contribuição de suma relevância para o debate acadêmico e político contemporâneo sobre novos mecanismos para o enfrentamento da pobreza nas suas mais variadas dimensões. Se, atualmente, não há dúvidas que os efeitos da crise econômica e da pandemia serão sentidos por longos anos no Brasil e alhures, também já se sabe que os instrumentos de inclusão produtiva precisam ser aperfeiçoados. No que tange especificamente à contribuição de novos mercados alimentares, uma das inovações mais urgentes é a incorporação de ferramentas digitais. A questão que precisa ser respondida, contudo, diz respeito às condições para que a dinâmica excludente que, atualmente, predomina nos mercados alimentares digitais, possa ser reestruturada de modo a potencializar processos de inclusão. Seguramente, ações públicas serão necessárias para superar a “*digital divide*” e, neste sentido, os resultados desse projeto poderão apontar alternativas para a estruturação de novas políticas estatais e estratégias cooperativas.

7. Referências

- AKER, Jenny; FAFCHAMPS, Marcel. **How does mobile phone coverage affect farm-gate prices? Evidence from West Africa**. Paper presented at the Allied Social Sciences Association meeting, Atlanta, GA, 2010.
- ALVES, Eliseu; ROCHA, Daniela. Ganhar tempo é possível? In: Gasques, J. G.; Vieira Filho, J. E. R.; Navarro, Z. (Org.). **A Agricultura Brasileira: desempenho, desafios e perspectivas**. Brasília, DF: IPEA, 2010. pp. 275–289.
- ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018.
- BARRANTES, Roxana; AGÜERO, Aileen; AGUILAR, Diego. **Digitalización y desarrollo rural: ¿hasta qué punto van de la mano?** Lima: IEP, 2020. (Documento de Trabajo, 275. Estudios Sobre Desarrollo, 46)
- BAUMÜLLER, Heike. Assessing the role of mobile phones in offering price information and market linkages: The case of M-Farm in Kenya. **Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries**, 2015. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2015.tb00492.x>
- BELIK, Walter. Editorial: Sustainability and food security after COVID-19: relocalizing food systems? **Agricultural and Food Economics**, v. 8, 2020.
- BELLETTI, Gilles; MARESCOTTI, Andrea. **Short food supply chains for promoting local markets**. Roma: FAO, 2020.
- BRUNORI, Gianluca; ROSSI, Adanella; GUIDI, Francesca. On the new social relations around and beyond food: analysing consumers' role and action in Gruppi di Acquisto Solidale (Solidarity Purchasing Groups). **Sociologia Ruralis**, v. 52, n. 1, 2012.
- BORSATTO, Ricardo; ALTIERI, Miguel; DUVAL, Henrique; PEREZ-CASSARINO, Julian. Public procurement as strategy to foster organic transition: insights from the Brazilian experience. **Renewable Agriculture and Food Systems**, v. 35, p. 1-9, 2019.
- BOS, Elisabeth; OWEN, Luke. Virtual reconnection: the online spaces of alternative food networks in England. **Journal of Rural Studies**, v. 45, p. 1-14, 2016.
- CAMPELLO, Tereza; NERI, Marcelo Côrtes. **Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania**. Brasília, 2013.
- CAVALCANTI, Josefa Salete B.; WANDERLEY, Maria de Nazaré Baudel; NIEDERLE, Paulo (Orgs.). **Participação, Território e Cidadania: um olhar sobre a política de desenvolvimento territorial no Brasil**. Recife: UFPE, 2014.
- CAZELLA, Ademir et al. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil: o dilema entre inclusão produtiva e assistência social. **Política & Sociedade**, v. 15, p. 49-79, 2016.
- CEPAL. Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. **Informe especial Covid-19**, n. 7, 2020.
- CHONG, Alain Yee Loong; CH'NG, Eugene; LIU, Martin; LI, Boying. Predicting consumer product demands via Big Data: the roles of online promotional marketing and online reviews. **International Journal of Production Research**, v. 55, n. 17, p. 5142–5156, 2017.
- CONCEICAO, Ariane; SCHNEIDER, Sergio. Internet e agricultura familiar: algumas percepções sobre as mudanças no meio rural. **Margens**, v. 13, p. 59, 2019.
- CUCCO, Ivan; FONTE, Maria. Local food and civic food networks as a real utopias project. **Socio.Hu**, n. 3, p. 22-36, 2015.

- DEDECCA, Claudio et al. Uma abordagem multidimensional da pobreza rural segundo a perspectiva da política pública. In: BUAINAIN, Antônio, M. B. et al., **A nova cara da pobreza rural: desafio para políticas públicas**. Brasília: IICA, 2012. pp. 17-53.
- EHLERS, Melf Hinrich; HUBER, Robert; FINGER, Robert. Agricultural policy in the era of digitalisation. **Food Policy**, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.102019>
- ELLIS, Frank. **Rural livelihoods and diversity in developing countries**. Oxford, 2000.
- KÜHN, Daniela Dias; FLECK, Luis; SOARES, M. A.; BERBIGIER, Marcio (Orgs.). **Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais e o Combate à pobreza rural no Rio Grande do Sul**. 1Porto Alegre: UFRGS, 2019.
- ESCOBAL, Javier; FAVARETO, Arilson; AGUIRRE, Francisco; PONCE, Carmen. Linkage to Dynamic Markets and Rural Territorial Development in Latin America. **World Development**, v. 73, p. 44-55, 2015.
- FAO. **The State of Agricultural Commodity Markets 2020**. Rome, FAO, 2020.
- FAVARETO, Arilson. **A Estratégia de Inclusão Produtiva Rural do Programa Brasil Sem Miséria**: arranjo institucional, implementação e aprendizados. 2019. (Relatório de pesquisa).
- FARAONI, Monica; RIALTI, Riccardo ; ZOLLO, Lamberto; PELLICELLI, Anna. Exploring e-Loyalty Antecedents in B2C e-Commerce: Empirical results from Italian grocery retailers. **British Food Journal**, v. 121, n; 2, 2019.
- FRASER, Nancy.; HONNETH, Axel. **Redistribution or Recognition? A philosophical exchange**. London: Verso, 2003b
- FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA (FIDA). **Gastroquinta: comida do quintal para a mesa**: jovens do semiárido promovendo a segurança alimentar e nutricional por meio da gastronomia. Salvador: FIDA, 2020.
- GAZOLLA, Marcio; AQUINO, Joacir. **Reinvenção dos mercados da agricultura familiar no Brasil: a novidade dos sites e plataformas digitais de comercialização em tempos de COVID-19**. Texto para discussão interna. Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento (GEPAD/UFRGS). 2020, 30p.
- GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio (Orgs.). **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas**. Porto Alegre: UFRGS, 2017.
- GEFEN, David; STRAUB, Detmar W. Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: Experiments in e-Products and e-Services. **Omega**, [s. l.], 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.omega.2004.01.006>
- GRISA, Catia; SCHMITT, Claudia; MATTEI, Lauro ; MALUF, Renato ; Leite, Sergio. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em perspectiva: apontamentos e questões para o debate. **Retratos de Assentamentos**, v. 13, p. 137-170, 2011.
- GROHMANN, Rafael. Plataformização do trabalho: entre dataficação, financeirização e racionalidade neoliberal. **Eptic**, v. 22, p. 106-122, 2020.
- HINRICHS, Claire. The practice and politics of food system localization. **Journal of Rural Studies**, v. 19, p. 33-45, 2003.
- IBGE. **Censo Agropecuário 2017: resultados definitivos**. Rio de Janeiro: IBGE/SIDRA, 2019.
- KUMAR, Ashok. From mass customization to mass personalization: A strategic transformation. **International Journal of Flexible Manufacturing Systems**, v. 19, 2007.
- LANGLEY, Paul; LEYSHON, Andrew. Platform capitalism: The intermediation and capitalization of digital economic circulation. **Finance and Society**, v. 3, n. 1, 2017.

- LUPTON, Deborah. **Digital Food Cultures**. Routledge, 2020.
- MARINS, Mani Tebet. Repertórios morais e estratégias individuais de beneficiários e cadastradores do Bolsa Família. **Sociologia & Antropologia**, v. 4, n. 2, 2014.
- MATTEI, Lauro. **Estratégias de erradicação da pobreza rural: notas sobre inclusão socioprodutiva**. Brasília: IICA, 2011.
- MEENAKSHI, N.; SINHA, Anamika. Food delivery apps in India: wherein lies the success strategy? **Strategic Direction**, v. 35, n. 7, 2019.
- MELLO, Jaime. **A inclusão produtiva rural no Brasil Sem Miséria: o desafio da superação da pobreza no campo**. Brasília: MDS, 2015.
- MICHELINI, Laura; PRINCIPATO, Ludovica; IASEVOLI, Gennaro. Understanding food sharing models to tackle sustainability challenges. **Ecological Economics**, v. 145, 2018.
- MIRANDA, Carlos; TIBURCIO, Breno. (org.). **Políticas de desenvolvimento territorial e enfrentamento da pobreza rural no Brasil**. Brasília: IICA, 2013.
- MONTALBAN, Matthieu; FRIGANT, Vincent; JULLIEN, Bernard. Platform economy as a new form of capitalism: A Régulationist research programme. **Cambridge Journal of Economics**, [s. l.], 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/cje/bez017>
- MORABITO, Vincenzo. **Big Data and Analytics**. Springer, 2015.
- MUTO, Meguni; YAMANO, Takashi. The impact of mobile phone coverage expansion on market participation: panel data evidence from Uganda. **World Development**, v. 37, n. 12, p. 1887–1896, 2009.
- NEVES, Jonas; SILVA, Carolina Braz de Castilho, LIMA, João Ricardo; AQUINO, Joacir; SCHNEIDER, Sergio. Recent social policies and rural development in Brazil: The Family Allowance Program in Rural Areas. **Journal of Agrarian Studies**, v. 7, p. 49-71, 2017.
- NICOLI, Massimiliano; PALTRINIERI, Luca. Platform Cooperativism. **South Atlantic Quarterly**, [s. l.], 2019. <https://doi.org/10.1215/00382876-7825624>
- NIEDERLE, Paulo. A. Afinal, que inclusão produtiva? A contribuição dos novos mercados alimentares. In: DELGADO, G. C; BERGAMASCO, S. M. P. P. (org.). **Agricultura familiar brasileira: desafios e perspectivas de futuro**. Brasília: MDA, 2017. pp. 166-194.
- NIEDERLE, Paulo; WESZ Jr., Valdemar J. **As novas ordens alimentares**. Porto Alegre: UFRGS, 2018.
- NIEDERLE, Paulo André; GRISA, Catia. Diversificação dos meios de vida e acesso a atores e ativos: uma abordagem sobre a dinâmica de desenvolvimento local da agricultura familiar. **Cuadernos de Desarrollo Rural**, v. 5, p. 41-70, 2008.
- NSABIMANA, Aimable; AMUAKWA-MENSAH, Franklin. Does mobile phone technology reduce agricultural price distortions? Evidence from cocoa and coffee industries. **Agricultural and Food Economics**, v. 6, n. 20, 2018.
- ODAME, Hannington; ALEMU, Dawit. Partnerships, platforms and policies strengthening farmer capacity to harness technological innovation for agricultural commercialisation. **APRA: Agricultural Policy Research in África**. (Working Paper 10), 2018.
- OECD. **Digital Opportunities for Better Agricultural Policies**. OECD, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/571a0812-en>
- OTERO, Manoel. **Oportunidades para la agricultura digital en América Latina y el Caribe: respuesta rápida al Covid-19**. <https://www.iica.org.br/es/prensa/noticias/el-nobel-michael-kremer-llama-digitalizar-la-agricultura-en-america-latina-y-el>

- PALM, Juliano. **Processos de transição agroecológica**: ecologia de projetos a partir de uma abordagem pragmática, sistêmica e territorial com base em estudo na região serrana fluminense. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Rio de Janeiro: UFRRJ, 2021.
- PARSONS, K. H. S. Reaching out to the persistently poor in rural areas: an analysis of Brazil's Bolsa Família conditional cash transfer programme. PhD Thesis. Londres, LSE, 2015.
- PENA, Carlos Rosano; PINHEIRO, Danielle Sandi; ALBUQUERQUE, Pedro; FERNANDES, Loyane Mota. A eficácia das transferências de renda: As tendências da desigualdade antes e depois do programa bolsa família. **Revista de Administração Pública**, v. 49, n. 4, 2015.
- PEREZ-CASSARINO, Julian; TRICHES, Rosane; BACCARIN, José; TEO, C.(Orgs). **Abastecimento Alimentar**: Redes Alternativas e Mercados Institucionais. Chapeco-SC/Praia-Cabo Verde: Editora da UFFS/Edições UniCV, 2019.
- PINHEIRO, Mauricio Mota Saboya. As liberdades humanas como bases do desenvolvimento: uma análise conceitual da abordagem das capacidades humanas de Amartya Sen. **Texto para Discussão IPEA**, 2012.
- PORTILHO, Fátima. Ativismo alimentar e consumo político - duas gerações de ativismo alimentar no Brasil. **Redes**. v. 25, n. 2, p. 12- 33, 2020.
- Reardon, Thomas; Swinnen, J. COVID-19 and resilience innovations in food supply chains. **IFPRI: International Food Policy Research Institute**. Washington, 2020. <https://www.ifpri.org/blog/covid-19-and-resilience-innovations-food-supply-chains>.
- REGO, Walquiria Domingues Leão. Liberdade, Dinheiro e Autonomia: o caso da Bolsa Família. **Política & Trabalho**, v. 38, 2013.
- RENTING, Henk; MARSDEN, Terry; BANKS, Joe. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. **Environment & PlanningA**, v. 35, n. 3, p. 393-411, 2003.
- RENTING, Henk; SCHERMER, Marcus; ROSSI, Adanella. Building food democracy: exploring civic food networks and newly emerging forms of food citizenship. **International Journal of Sociology of Agriculture and Food**, v. 19, n. 3, p. 289-307, 2012.
- ROSENFELD, Cinara L.; PAULI, Jandir. Para além da dicotomia entre trabalho decente e trabalho digno: Reconhecimento e direitos humanos. **Caderno CRH**, v. 25, n. 65, 2012.
- SCHMIDT, Florian. **Digital Labour Markets in The Platform Economy**: mapping the political changes of crowd work and gig work. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017.
- SCHNEIDER, Sérgio. Mercados e Agricultura Familiar. In: Flávia Charão Marques; Marcelo Antônio Conterato; Sergio Schneider. (Org.). **Construção de Mercados e Agricultura Familiar: desafios para o desenvolvimento rural**. orto Alegre: UFRGS, 2016. pp. 93-140.
- SCHULTZ, Glauco. Agroecologia, agricultura orgânica e institucionalização das relações com o mercado nas organizações de produtores do sul do Brasil. **Agrária**, v. 7, p. 61-93, 2007.
- SEN, Amartia. **Development as freedom**. New York: Anchor Books, 2000.
- SILIPRANDI, Emma; CINTÃO, Rosângela. Mulheres Rurais e políticas públicas no Brasil: abrindo espaços para o seu reconhecimento como cidadãs. In: GRISA, C.; SCHNEIDER, S. (Org.). **Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural no Brasil**. Porto Alegre: UFRGS, 2015. pp. 571-594.
- SILVA, Carolina Braz de Castilho; NEVES, Jonas; SCHNEIDER, Sergio; AQUINO, Joacir; LIMA, João Ricardo. Perfil socioeconômico dos beneficiários rurais do programa bolsa família na região sul do Brasil. *Análise Econômica*, v. 35, p. 83-101, 2017.

- SPADA, Paolo; MELLON, Jonathan; PEIXOTO, Tiago; SJOBERG, Friedrich. Effects of the Internet on Participation: Study of a Policy Referendum in Brazil. **Policy Research Working Paper** 7204, World Bank, Washington, DC, 2015.
- SRNICEK, Nick. **Platform capitalism**. Cambridge: Polity, 2017.
- STATISTA DIGITAL MARKET OUTLOOK. **eCommerce Report 2020**. Statista, [s. l.], 2020.
- STURIALE, Luisa; SCUDERI, Alessandro. The digital economy: New e-business strategies for food Italian system. **International Journal of Electronic Marketing and Retailing**, v. 7, n 4, 2016.
- Torero, Máximo. **Farmers, markets, and the power of connectivity**. Washington DC: International Food Policy Research Institute, 2013.
- TORREN, João; MATTEI, Lauro. **Possibilidades e desafios das políticas de desenvolvimento rural para a inclusão social e produtiva na América Latina**. San Jose: IICA, 2017.
- TRENDOV, Nikola; VARAS, Samuel; ZENG, Meng. **Digital technologies in agriculture and rural areas – Status report**. Rome: FAO, 2019.
- TRINDADE, Karlili. As contradições da narrativa neoliberal: uma análise do discurso do empreendedorismo no contexto da plataformização do trabalho. **6º Seminário de comunicação e territorialidades caminhos da comunicação no mundo em crise**, [s. l.], 2020.
- VALLAS, Steven. Platform Capitalism: What's at Stake for Workers? **New Labor Forum**, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1095796018817059>
- VEIGA, José Eli da. Destinos da ruralidade no processo de globalização. **Estudos Avançados**, v. 18, n. 51, 2004.
- WANDERLEY, Maria de Nazaré. A valorização da agricultura familiar e a reivindicação da ruralidade no Brasil. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 2, 2000.
- WINTER, Michael. Embeddedness, the new food economy and defensive localism. **Journal of Rural Studies**, v. 19, n. 1, 2003.
- WORLD BANK, **World development report 2016: Digital dividends**. Washington D.C.: World Bank, 2016.
- WRIGHT, Len Tiu et al. Adoption of Big Data Technology for Innovation in B2B Marketing. **Journal of Business-to-Business Marketing**, v. 26, n. 3-4, p. 281-293, 2019.